

SUDSlong

MEJORA Y GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LOS SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE PARA EL ÉXITO A LARGO PLAZO

INFORME ACTIVIDAD C1.1

Desarrollo de protocolos armonizados para la monitorización de SUDS

Autores: Alfredo Jácome, Joaquín Suárez, Jose Anta, Angélica Goya,
Olalla Alonso (UDC)

Detalles del documento

Acrónimo del proyecto	SUDSlong
Título del proyecto	Mejora y gestión estratégica de los sistemas urbanos de drenaje sostenible para el éxito a largo plazo.
Fecha de inicio	01/09/2022
Duración	3.5 años
Referencia	PID2021-122946OB-C31

Información de la actividad	
Número de actividad	C1.1
Título	Desarrollo de protocolos armonizados para la monitorización de SUDS.
Coordinador interno	Alfredo Jácome Burgos (UDC)
Duración	42 meses
Fecha de publicación	05/02/2026
Tipo de documento	Informe técnico

Detalles de la versión

Revisión y control de calidad			
Versión	Autor	Fecha	Comentarios
V 0.1	Alfredo Jácome, Olalla Alonso	22/07/2024	Primer borrador
V 0.2	Eduardo García-Haba, Jose Anta	28/10/2025	Revisión de borrador
V 1.0	Alfredo Jácome, Jose Anta, Joaquín Suárez	05/02/2026	Versión pública

ANTECEDENTES: EL PROYECTO SUDSlong

El presente proyecto tiene como finalidad reunir equipos de investigación que trabajan en el área de los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS). Con ello se pretende integrar el conocimiento generado en España en este ámbito incluyendo manejo y monitorización de este tipo de sistemas. Esta propuesta involucra a equipos de investigación de tres Universidades españolas pioneras en la implementación de SUDS: Universidade da Coruña (UDC), Universitat Politècnica de València (UPV) y Universidad de Cantabria (UC). Cada equipo liderará un subproyecto que será coordinado mediante el proyecto SUDSlong teniendo en cuenta el potencial investigador de cada Universidad y siguiendo objetivos comunes.

Uno de los principales objetivos del proyecto es la monitorización a largo plazo de diferentes técnicas SUDS utilizando las instalaciones de los *living labs* de las Universidades. Otro objetivo fundamental de SUDSlong es desarrollar herramientas complementarias para analizar la resiliencia y viabilidad de los SUDS en una escala urbana.

Esta iniciativa busca abordar las lagunas de conocimiento existentes en torno a las técnicas SUDS y a su vez dar visibilidad al potencial investigador de las Universidades españolas en este campo.

ÍNDICE

1. MONITORIZACIÓN DE LAS ESCORRENTÍAS	4
1.1.- Definición de los Objetivos de un Programa de Monitorización	4
1.2.- Información Previa Necesaria	5
1.3.- Selección de Parámetros de Contaminación para Monitorización	6
1.4.- Estimación del Número de Sucesos de Lluvia	6
1.5.- Número de Sucesos para Técnicas con Elevado tiempo de retención hidráulica TRH	8
1.6.- Selección de los Puntos de Muestreo	11
1.7.- Estimación del Número de Días Aleatorios de Muestreo	13
1.8.- Muestreo del Primer Lavado	14
REFERENCIAS.....	14

1. MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS ESCORRENTÍAS

Para comprender un suceso de lluvia es necesario conocer las concentraciones de sustancias contaminantes instantáneas con respecto al tiempo, así como los caudales y los flujos máxicos. La variabilidad en las formas de los hidrogramas y polutogramas de un suceso de precipitación es significativa, por lo que se debería trabajar con muestras compuestas proporcionales a caudal, para obtener una concentración media de suceso (CMS). Esto permite amortiguar la gran variación en cargas y concentraciones de contaminantes en las aguas de escorrentía pluvial.

Figura 1.- Muestras de escorrentía tomadas en diferentes momentos de un suceso de lluvia para generar muestras compuestas proporcionales a caudal.

1.1.- Definición de los Objetivos de un Programa de Monitorización

El diseño de un programa de monitorización de la calidad de la escorrentía debe comenzar necesariamente por la definición de sus objetivos. Las razones que impulsan un plan de monitorización pueden ser de muy variada naturaleza y pueden orientarse a lograr uno o varios de los siguientes objetivos específicos:

- Evaluar la composición media de las aguas de escorrentía pluvial y su variabilidad.
- Evaluar el grado de reducción de la contaminación de la escorrentía que se obtiene con una técnica SUDS concreta.
- Evaluar las tasas de eliminación de contaminantes con técnicas SUDS innovadoras, o que no hayan sido evaluadas anteriormente.
- Estimar las tasas de eliminación de contaminantes bajo condiciones particulares, tales como variaciones estacionales, situaciones de aporte de altas o bajas cargas de sedimentos, sucesos extremos, etc.
- Verificar si algunas características específicas del diseño de una técnica SUDS puede mejorar el nivel de eliminación de contaminantes o favorecer la reducción del volumen de la escorrentía.
- Proporcionar respaldo científico para mejorar los criterios de diseño y las tasas de eliminación de contaminantes de las técnicas SUDS.
- Proporcionar datos, abiertos y coordinados, de eficacia y rendimiento de técnicas SUDS para facilitar la comparación de resultados a escala regional.
- Evaluar el cumplimiento normativo de los objetivos de eliminación de los contaminantes presentes en la escorrentía.

La definición de los objetivos del plan de monitorización condiciona los aspectos operacionales, incluyendo:

- La selección de los parámetros de calidad que serán monitorizados.
- El número y la ubicación de los puntos de muestreo.
- El tipo de equipos de muestreo y las técnicas analíticas necesarias.
- El número de datos mínimos que deben recogerse durante las campañas de muestreo, así como su duración y frecuencia.
- El esfuerzo de muestreo necesario para la obtención de datos fidedignos.
- Consideraciones relativas al análisis y control de calidad de los datos obtenidos.
- Las necesidades de recursos humanos y materiales adecuados a los objetivos.

1.2.- Información Previa Necesaria

La caracterización del emplazamiento y de la cuenca de aportación que se pretende monitorizar requiere de la siguiente información:

- Una descripción detallada del área de aportación considerada, incluyendo los límites y dimensiones de la cuenca, el uso o usos del suelo y el tipo o tipos de cobertura y su grado de impermeabilización.
- Las características del sistema de transporte de la escorrentía hasta el punto de vertido o de entrada a la técnica SUDS.
- Series de datos de precipitación recogidas en emplazamientos cercanos, con el fin de relacionar las CMS con el volumen de precipitación.
- Series históricas de precipitación que permitan establecer la frecuencia y tamaño de los diferentes sucesos de precipitación en la cuenca.

1.3.- Selección de Parámetros de Contaminación para Monitorización

La selección de parámetros de contaminación se puede basar en criterios como los siguientes:

- Evaluación de cargas y concentraciones y de la eficiencia de una técnica.
- Parámetros de calidad asociados a las normas de calidad ambiental.
- Autorizaciones de vertido en las que se especifican los contaminantes y sus valores límite de emisión.
- Contaminantes asociados a los posibles usos del suelo en la cuenca de aportación (por ejemplo, una gasolinera).
- Estudio de los mecanismos de eliminación de contaminantes y de los parámetros de diseño y control de una técnica SUDS.
- Recursos y medios disponibles.

Si, como resultado de estos criterios, se obtuviera una relación extensa de parámetros de calidad, se puede analizar la relación completa en los dos primeros sucesos de lluvia, preferiblemente tras un período prolongado de tiempo seco previo. Aquellos parámetros no detectables, o que se detecten en niveles no preocupantes, pueden ser descartados en los siguientes sucesos de lluvia.

1.4.- Estimación del Número de Sucesos de Lluvia

Dado que la calidad de la escorrentía varía ampliamente entre diversos sucesos de precipitación, resulta evidente que la calidad y precisión de los resultados aumentará si se aumenta el número de sucesos de lluvia muestreados y la cantidad de alícuotas individuales recogidas durante los mismos.

Los principales factores que influyen en la probabilidad de identificar un cambio temporal y/o espacial significativo en la calidad del agua de escorrentía son:

- Variabilidad general de los datos de calidad del agua de escorrentía.
- Mínimo cambio detectable en la calidad del agua (diferencia entre concentraciones medias).
- Número de muestreos efectuados.
- Características de los sucesos de lluvia muestreados (¿se centran en los sucesos más frecuentes en el emplazamiento, o barren un amplio intervalo de condiciones de precipitación?)
- Nivel de confianza deseado para los resultados.

La selección del número de muestreos necesarios es común que no se efectúe mediante un procedimiento estadístico, sino que se fundamente en consideraciones de tipo práctico (tiempo o recursos disponibles). Para evaluar cargas y concentraciones de una escorrentía bruta o sin tratamiento se recomienda un mínimo de cinco sucesos de precipitación para obtener resultados razonablemente significativos.

La estimación del número de muestreos necesarios para lograr un determinado nivel de confianza de los resultados puede efectuarse mediante un análisis de potencia estadística. Para efectuar este análisis se definen previamente dos parámetros, el nivel de confianza deseado para las determinaciones, y la potencia estadística, o probabilidad de que exista una diferencia real entre dos muestras poblacionales.

Se recomienda un nivel de confianza de al menos 95%, y una potencia de al menos 80%, lo que significa que existe una probabilidad de al menos un 5% de extraer una conclusión errónea de los resultados, y una probabilidad del 20% de que un cambio significativo pase inadvertido (Strecker et al., 2001; Geosyntec & WWE, 2009).

Tabla 1.- Valores típicos de los parámetros estadísticos para la determinación del número de muestreos.

Parámetro	Valor típico
Nivel de confianza	≥ 95 %
Potencia estadística	≥ 80 %

La aplicación del análisis de potencia estadística requiere conocer previamente algunos valores de los parámetros de calidad que se pretenden monitorizar, como la media y la desviación estándar esperadas. Estos valores pueden obtenerse a partir de una pequeña campaña previa de monitorización o a partir de los resultados de campañas anteriores. Otra forma de obtener dichos valores estadísticos puede ser la estimación a partir de información publicada en bases de datos análogas a la *International Stormwater BMP Database* (bmpdatabase.org) para una técnica SUDS de la misma tipología o similar.

La media y la desviación estadística de cada parámetro, una vez obtenidas, se emplean para la estimación del coeficiente de variación (COV) a partir de cual puede estimarse el número de muestreos (tamaño muestral).

En el caso de muestras individuales, para la caracterización de una escorrentía bruta o de un efluente de una técnica SUDS se propone (CWP, 2008):

$$n = \left[\frac{COV(Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta})}{\text{error}} \right]^2 n = COV^2 \frac{Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta}}{\text{error}}^2 \quad (\text{Ec. 1})$$

$$COV = \frac{\sigma}{C_{media}} \quad COV = \frac{\sigma}{C_{media}} \quad (\text{Ec. 2})$$

Donde:

n = número de muestreos necesarios.

α = falso positivo ($1-\alpha$ es el grado de confianza. En general, $\alpha = 0,05$ se considera estadísticamente significativa).

β = falso negativo ($1-\beta$ es la potencia. En general, $\beta = 0,20$).

$Z_{1-\alpha}$ = valor de Z (asociado al área bajo la curva normal) que corresponde a $1-\alpha$. Si $\alpha = 0,05$, entonces $Z_{1-\alpha} = 1,645$ (de tablas estadísticas estándares).

$Z_{1-\beta}$ = valor de Z que corresponde a $1-\beta$. Si $\beta = 0,2$ (potencia del 80%), entonces $Z_{1-\beta} = 0,85$ (de tablas estadísticas estándares). Sin embargo, si la potencia es ignorada y $\beta = 0,5$, entonces $Z_{1-\beta} = 0$.

error = error permitido (fracción de la concentración media).

COV = coeficiente de variación.

σ = desviación estándar.

C_{media} = concentración media.

Para muestras pareadas, para evaluar la eficiencia de una técnica SUDS se propone (modificada de Geosyntec & WWE, 2009):

$$n = \frac{COV(Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta})^2 (2-E)E}{2n} = COV Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta}^2 - EE^2 \quad (\text{Ec. 3})$$

$$E = \frac{C_{media,af} - C_{media,ef}}{C_{media,af}} \quad E = \frac{C_{media,af} - C_{media,ef}}{C_{media,af}} \quad (\text{Ec. 4})$$

Donde:

E = fracción eliminada (eficiencia).

$C_{media,af}$ = concentración media afluente a la técnica SUDS.

$C_{media,ef}$ = concentración media efluente de la técnica SUDS.

También, la estimación del tamaño muestral se puede hacer mediante métodos gráficos, tales como los incluidos en el Anexo A de CWP (2008) o en el Anexo D de Geosyntec & WWE (2009).

1.5.- Número de sucesos para técnicas con elevado tiempo de retención hidráulica

Una técnica SUDS tendrá un elevado tiempo de retención hidráulica (TRH) cuando cumpla los siguientes criterios:

- Un TRH del orden de horas y no de minutos.
- Un TRH mayor que la duración típica de un suceso.
- Una parte del agua que sale de la técnica no representa la correspondiente entrada.

Las técnicas SUDS con elevados tiempos de retención hidráulica no permiten asumir con confianza que el volumen de escorrentía que sale de la técnica es el mismo que entra, y esto se debe a procesos de infiltración, evapotranspiración o aprovechamiento. En estas técnicas se produce con frecuencia un cierto retardo hidráulico tanto al inicio de las precipitaciones como en la aparición del caudal punta. La consecuencia es que una concentración efluente dada puede

asociarse con más de una concentración afluente, según se encuentre en la fase de crecimiento o de descenso de la curva de caudal. Estas características se representan en el esquema de la siguiente figura.

Figura 2.- Relaciones conceptuales entre afluente y efluente para técnicas SUDS con elevados TRH (reproducida de Ecology, 2018).

Un método asentado para la evaluación del rendimiento de técnicas SUDS con elevados TRH consiste en efectuar la comparación de los resultados de la calidad del agua de escorrentía de los hidrogramas completos de afluente y efluente. Si el volumen de afluente y efluente son comparables, el rendimiento de la técnica SUDS puede ser evaluado directamente.

Cuando no sea posible el análisis de datos pareados o el análisis del hidrograma completo del suceso de lluvia se aplicará el método TAPE. El método TAPE se centra en períodos fijos de 24 horas, y no en la duración del suceso de precipitación y, de forma intencionada, desliga las muestras afluente y efluente de la técnica, que se recogen de forma aleatoria y no necesariamente pareada.

El método TAPE establece que son necesarios un mínimo de 15 muestreos válidos del afluente y 15 muestreos válidos del efluente para la evaluación del rendimiento de una técnica SUDS de elevado TRH. Se consideran muestreos válidos las muestras compuestas proporcionales a caudal recogidas durante 24 horas, y que además reúnan los requisitos señalados en la Tabla 2.

Además de los requisitos de la Tabla 2, un mínimo de 15 muestras del afluente debe encontrarse dentro de unos intervalos de valores definidos en la Tabla 3. Los valores que no se encuentren dentro del intervalo indicado no tienen por qué ser descartados. Todas las muestras de afluente, independientemente de si cumplen con los criterios de concentración de afluente del método TAPE, y todas las muestras de efluente deben incluirse en los análisis.

El hecho de considerar los conjuntos de datos de afluente y efluente como poblaciones muestrales independientes permite, si se desea, trabajar con un número diferente de muestras para cada una de las series. Sin embargo, es requisito fundamental e imprescindible del método TAPE que la “duración del muestreo sea la misma para ambas series”, de tal forma que, si fuera necesario prorrogar el período de muestreo para poder cumplir los requisitos con respecto al afluente establecidos en la Tabla 3, la duración del muestreo del efluente deberá prolongarse de forma análoga. No se establece un esfuerzo máximo de muestreo, sino que este “debe proseguir” hasta que se logren cumplir los requisitos de las tablas 2 y 3 relativos a:

- la recogida de muestras (Tabla 2).
- la concentración del afluente (Tabla 3).
- las consideraciones de tipo estadístico (Tabla 3).

Tabla 2.- Requisitos para el muestreo automatizado de muestras compuestas proporcionales a caudal para todo tipo de técnicas SUDS (Ecology, 2018).

Parámetro	Definición	Requisitos
Número mínimo de alícuotas	Número mínimo de muestras de igual volumen combinadas para generar una muestra compuesta	10 alícuotas (pueden aceptarse hasta 7 si se justifica razonadamente)
Volumen evaluado del suceso de lluvia	Porcentaje del volumen de precipitación total que representan las alícuotas	Para sucesos de lluvia de duración inferior a 24 horas, el muestreo debe realizarse para al menos el 75% del volumen del hidrograma. Para sucesos de lluvia de duración superior a 24 horas, el muestreo debe realizarse para al menos el 75% del volumen del hidrograma durante las primeras 24 horas de precipitación.
Duración máxima del muestreo	Tiempo, en horas, entre la recogida de la primera y la última alícuota	36 horas
Número mínimo de muestreos	Número de sucesos de lluvia de los que se obtienen muestras compuestas proporcionales a caudal satisfactorias cumpliendo los requisitos	15 muestreos (sucesos)

Tabla 3.- Intervalos de concentraciones en el afluente, número mínimo de muestras, criterios y parámetros requeridos para la evaluación del rendimiento de una técnica SUDS con elevado tiempo de retención hidráulica (adaptada de Ecology, 2018).

Objetivos del tratamiento de la técnica SUDS	Intervalo concentración afluente	Número mínimo muestras	Criterios	Parámetro de calidad requeridos	Parámetros “screening” requeridos
Nivel 1 (SST)	20-200 mg/L	15, 7 de las cuales deben ser >75 mg/L SST (en afluente)	Eliminación SST $\geq 80\%$ o Concentración efluente SST ≤ 25 mg/L	SST	DTP, pH, PT, ortofosfato, dureza, Cu y Zn (total y disuelto), NTK, NO ₃ , NO ₂ , CF
Nivel 2 (metales pesados)	Cobre disuelto: 0,005–0,02 mg/L	15	Nivel 1 + eliminación $\geq 30\%$ Cu disuelto	SST, dureza, Cu total y disuelto, Zn total y disuelto	DTP, pH, PT, ortofosfato, NTK, NO ₃ , NO ₂ , <i>E. coli</i>
	Zinc disuelto: 0,02-0,3 mg/L		Nivel 1 + eliminación $\geq 60\%$ Zn disuelto		
Nivel 3 (BaP)	0,01 – 3,70 µL	15	Nivel 1 y 2 + eliminación $\geq 25\%$ BaP	BaP	HAP
Nivel 3 (MP)	10 – 50 mg/L	15	Nivel 1 y 2 + eliminación $\geq 25\%$ MP	SST, MP	SST

(*) Se requiere la determinación de parámetros “screening” en tres de las muestras compuestas (o en tres muestras in situ en el caso de pH) recogidas durante el período total de muestreo: una al principio, otra a la mitad y la última al final. El número de muestras de screening puede ampliarse si se desea.
DTP: Distribución de tamaño partícula; CF: Coliformes fecales; HTP: Hidrocarburos totales de petróleo; MP:¿?

Los parámetros “screening” sirven para determinar si un sistema de tratamiento podría potencialmente exportar nitrógeno, fósforo, bacterias (*E. coli*) o metales o causar un cambio en el pH. Los resultados del análisis de estos parámetros se utilizarían para determinar si se pueden requerir restricciones para sistemas de tratamiento específicos en función de la calidad de sus efluentes, o si el ajuste del pH es un componente necesario del sistema de tratamiento. El análisis de la DTP se incluye porque es un parámetro que puede proporcionar información sobre el transporte de sólidos durante una tormenta.

1.6.- Selección de los Puntos de Muestreo

La representatividad de la calidad de una muestra de agua es función de la homogeneidad en la distribución de los contaminantes de interés que atraviesan una sección transversal a la dirección del flujo, que para ello debe encontrarse en un régimen de mezcla completa. Normalmente, para la evaluación del funcionamiento de una técnica SUDS, los puntos de muestreo se ubican inmediatamente aguas arriba y aguas abajo de la técnica SUDS y, en ciertos casos, también se dispone de puntos de muestreo intermedios dentro de la propia técnica, dependiendo de sus características y configuración.

Figura 3.- Esquema de ubicación de puntos de muestreo. A: pretratamiento, B: técnica SUDS principal. Puntos de muestreo obligatorios: 1-Afluente (escorrentía bruta); 4-Efluente tratado. Puntos de muestreo opcionales: 2-efluente del pretratamiento; 3-interior de una técnica SUDS (por ejemplo, un gran estanque de retención o humedal); 5-Baipás o alivio.

En general, la técnica SUDS dispondrá de un baipás, que puede afectar a la medición de caudal y a la estimación de cargas. En tal caso, se deberá efectuar mediciones directas y monitorizar tanto el flujo de entrada a la técnica SUDS y como mínimo aforar el que accede al baipás. Los puntos de muestreo deberán estar descargando en lámina libre o las sondas e instrumentación deberán adaptarse a las condiciones hidráulicas de la sección de control.

Los puntos de muestreo de efluente deben ubicarse inmediatamente aguas abajo de la técnica SUDS. Es muy importante que el punto de muestreo del efluente no se vea afectado por el flujo del baipás o por reflujos del medio receptor (avenidas o mareas).

Algunas técnicas SUDS, como los filtros de arena, disponen de varias cámaras en las que se realizan procesos específicos. También, una línea de tratamiento de escorrentía puede combinar varias técnicas individuales con el fin de maximizar la eliminación de ciertos contaminantes. En estos casos puede considerarse un punto de muestreo a la salida de cada técnica independiente con el fin de evaluar el rendimiento individual de cada etapa.

En el caso de las técnicas de infiltración, la monitorización en una zona intermedia de la técnica puede implicar la determinación de la humedad del suelo o la monitorización de aguas subterráneas a distintas profundidades. Por su parte, cuando se trabaja con zanjas vegetadas, la monitorización puede requerir la recogida de alícuotas a distintas distancias a lo largo del recorrido de flujo.

El balance entre el número y complejidad de puntos de muestreo, costes asociados y aporte de información esperado de la monitorización de ubicaciones intermedias queda a juicio técnico del experto.

1.7.- Estimación del Número de Días Aleatorios de Muestreo

Debe determinarse el número de días de muestreo necesarios para recoger el número mínimo de muestras compuestas válidas determinado estadísticamente. El número de días de muestreo necesarios para lograr este objetivo depende de varios factores:

1. La cantidad mínima de escorrentía precisa para producir flujo a través de la técnica en estudio.
2. El porcentaje de lluvias para las que se espera que se produzca suficiente caudal afluente y efluente, lo que a su vez dependerá del régimen de precipitaciones de la zona del estudio.
3. El número mínimo de muestras compuestas válidas.

A partir de los registros históricos de precipitación pueden identificarse los datos de precipitación media diaria para cada día del año en el emplazamiento de una técnica. En caso de no disponer de registros pluviométricos previos, podrá recurrirse a los de la estación meteorológica más cercana.

Por otra parte, debe establecerse también un criterio de precipitación mínima necesaria para producir la cantidad suficiente de escorrentía capaz de circular a través de la técnica. Aplicando este criterio a los valores medios de precipitación diaria de la serie histórica es posible determinar el número de días del período de estudio propuesto en los que se cumpliría el requisito de precipitación mínima, y por lo tanto sería posible efectuar el muestreo. En la tabla se ilustra este proceso mediante un ejemplo hipotético.

Tabla 4.- Ejemplo de estimación del número mínimo de días de muestreo necesarios para obtener la cantidad de muestras válidas según el protocolo TAPE de Ecology (2018).

Parámetro / Criterio	Valor
Período de estudio propuesto	365 días
Cantidad mínima de precipitación para producir flujo en la técnica SUDS	10 mm
Número de días/año de la serie histórica con precipitación > 10 mm	95 días/año
Probabilidad de que en un día al azar se genere suficiente caudal	95 días aptos/365 días estudio = 26%
Número mínimo de muestras válidas según el criterio del Modelo TAPE	15 muestras compuestas proporcionales a caudal
Días de muestreo necesarios para lograr el número mínimo de muestras válidas durante el período de estudio	$15/0,26 = 58$ días de muestreo en un período de 365 días

Si se dan variaciones en el volumen o régimen de precipitaciones entre las estaciones secas y lluviosas, el procedimiento de selección del número mínimo de días se deberá efectuar de forma independiente para ambas épocas (por ejemplo: de octubre a mayo, y de junio a septiembre). También se recomienda la inclusión de días de resguardo para cubrir posibles fallos en los equipos, errores humanos, pérdida de muestras, etc.

1.8.- Muestreo del Primer Lavado

La escorrentía inicial de un suceso de lluvia puede tender a transportar una carga contaminante elevada, el primer lavado, que es necesario tratar de capturar durante el muestreo.

Adicionalmente, al esquema de muestreos aleatoriamente distribuidos, durante el período de estudio debería reservarse al menos un muestreo para el estudio del primer lavado tras varios días de tiempo seco, que generalmente se darán durante el verano.

Al igual que sucede durante el muestreo de sucesos de lluvia estándar, los sucesos de lluvia aptos para el muestreo del primer lavado (first flush) deben cumplir con determinados criterios específicos, y las muestras deben representar al menos el 75% del volumen del hidrograma durante las primeras 24 horas del suceso de lluvia. La tabla siguiente recoge los criterios propuestos para realizar el muestreo del “first flush”.

Tabla 5.- Guía para identificar sucesos de lluvia idóneos para muestreo del primer lavado.

Parámetro	Definición	Valores Guía
Altura mínima de precipitación	Cantidad total de lluvia caída durante el evento	3,8 mm
Comienzo del suceso (periodo seco previo)	Define el comienzo del evento de lluvia a partir del intervalo mínimo sin precipitación significativa	48 horas recomendado, 6 horas como mínimo con precipitación inferior a 1 mm.
Final del suceso (período seco posterior)	Define el final del evento de lluvia señalado por el intervalo mínimo de lluvia sin precipitación significativa	6 horas como mínimo con precipitación inferior a 1 mm
Duración mínima del suceso de lluvia	Duración más corta aceptable de la lluvia	1 hora
Intensidad media del suceso de lluvia	Cantidad total de precipitación dividida por la duración total de la lluvia	Recogida de muestras en un intervalo de distintas intensidades de precipitación
Número de muestras	Cantidad total de muestras a lo largo del tiempo	Cantidad máxima posible en el 20% inicial de la precipitación

REFERENCIAS

CWP (2008). “Monitoring to Demonstrate Environmental Results: Guidance to Develop Local Stormwater Monitoring Studies Using Six Example Study Designs”. ©Center for Watershed Protection: Ellicott City, MD.

Ecology (2018). “Technical Guidance Manual for Evaluating Emerging Stormwater Treatment Technologies”. Technology Assessment Protocol Ecology (TAPE). Washington State Department of Ecology. Publication no. 18-10-038. Olympia WA.

Geosyntec & WWE (2009). “Urban Stormwater BMP Performance Monitoring”. Prepared by Geosyntec Consultants and Wright Water Engineers, Inc. Support from U.S. Environmental Protection Agency, Water Environment Research Foundation, Federal Highway Administration, Environmental and Water Resources Institute of the American Society of Civil Engineers.

Strecker, E., Mayo, L., Quigley, M., and Howell, J. (2001). “Guidance Manual for Monitoring Highway Runoff Water Quality”. Publication No. FHWA-EP-01-022. U.S. Department of Transportation. Federal Highway Administration. Washington, DC.
http://www.fhwa.dot.gov/environment/h2o_runoff/index.htm